

RESEST

Resiliencia del derecho antidiscriminatorio
a los sesgos y estereotipos:
desafíos y propuestas de intervención

Policy brief No. 1

Recomendaciones para la resistencia a los discursos sesgados y/o cargados de estereotipos en los espacios públicos de las sociedades democráticas

Coordinación	Benno Herzog y Encarnación La Spina
Autoras	Arturo Lance, Benno Herzog, Jesús García Cívico, Aitor Ibarrola, Encarnación La Spina
Revisoras	Sabine Heiss, Lorena Sosa
Fecha	15/05/2026

La investigación para este policy brief ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación a través del proyecto RESEST (Resiliencia del derecho antidiscriminatorio a los sesgos y estereotipos: desafíos y propuestas de intervención), ref.PID2021-123171OB-I00.

Resumen ejecutivo

Los discursos racistas, xenófobos, demagógicos y populistas han proliferado y se han polarizado en años recientes, reforzando los prejuicios sociales, el odio y las barreras entre “nosotros” y “ellos”, etiquetando los grupos según identidades étnicas, nacionales, culturales y religiosas.

Estos discursos públicos cargados de estereotipos racistas en las sociedades democráticas actuales no son meras expresiones simbólicas: tienen efectos materiales concretos y se producen dentro de estructuras que reflejan relaciones desiguales de poder. Lejos de ser un espacio puramente racional regido por la fuerza del mejor argumento, el espacio público que se construye desde y con los medios de comunicación en sentido amplio está condicionado por dinámicas sociales, emociones, intereses económicos y tecnológicos, que determinan qué voces se escuchan, cómo se representan y con qué consecuencias.

Este *policy brief*, recomienda y plantea que entender el discurso desde esta doble lógica —simbólica y material— es clave para abordar de forma efectiva la lucha contra los sesgos, estereotipos y formas de exclusión que aún persisten en nuestras sociedades y que impiden dar mayor eficacia a las soluciones existentes para contrarrestar sus efectos.

Parte 1

Impacto de los sesgos y estereotipos en los discursos utilizados en el espacio público

En las sociedades democráticas contemporáneas, los medios de comunicación en un sentido amplio (ya sean aquellos tradicionales como la radio, la prensa o los que transmiten contenido audiovisual y digital como internet, televisión, las redes sociales, los foros sociales y académicos, los podcasts, los memes, los tableros de imágenes tipo 4chan, y la mayoría de canales de difusión o de streaming de contenidos –de YouTube a TikTok– que funcionan como difusores de videos cortos) recogen un amplia variedad de contenidos, imágenes y formas de expresión o creación artística (literatura, cómics, videojuegos y cine) que se viralizan rápidamente y desempeñan un papel central en la construcción social de la realidad (Berger y Luckmann, 2025). La mayoría de las personas acceden al conocimiento sobre fenómenos sociales, culturales y políticos, incluidos los posibles debates u opiniones sobre ellos—como las migraciones, la diversidad cultural o la inseguridad—, a través de medios informativos como la prensa, la radio, la televisión o, cada vez más, internet y las redes sociales que operan no sólo como fuentes de información, sino también de entretenimiento, de opinión, de influencia, de transmisión, de divulgación y de sensibilización social, de la cultura y del ocio. Dado que nuestras experiencias de primera mano son limitadas, dependemos de estos canales de comunicación ya sea aquellos de información objetiva o veraz frente a aquellos creadores de opinión, sin perjuicio de excluir otros medios ficcionales como el cine, la literatura, el arte que nos ayudan a representar, comprender y entender una gran parte del mundo que nos rodea. Así, los medios y estas formas de comunicación mencionadas no solo actúan como ventana al mundo, sino que también moldean la forma en que interpretamos tanto nuestras propias vivencias cotidianas o se representa la realidad, como también aquellos fenómenos de la realidad social que, no vivenciando de primera mano, podemos considerar relevantes en nuestro día a día dado que marcan, condicionan o influyen nuestra propia opinión o percepción sobre esa realidad y sus problemas.

Los marcos discursivos ofrecidos por este entramado de medios o esferas de comunicación permiten traducir experiencias particulares en conceptos abstractos, así como simplificar realidades complejas o incluso relacionarlas con vivencias o percepciones colectivas. Por ejemplo, una interacción con vecinos o participantes en un videojuego de orígenes diversos puede ser interpretada como una “vivencia intercultural”; dificultades escolares pueden leerse como retos de “gestión de la diversidad”; o un compañero de trabajo extranjero puede ser vinculado a la categoría más amplia de “inmigración”. De esta manera, se construye un lenguaje común que estructura la percepción pública de determinados fenómenos.

Si bien otros agentes de socialización como la familia, los centros educativos en sus diferentes niveles y etapas, las asociaciones de vecinos, los partidos políticos, los sindicatos, las confesiones religiosas, las comunidades o los círculos sociales que

integran el espacio público—también influyen en la interpretación del mundo social, es en el espacio público donde estas representaciones adquieren una dimensión política, así como una mayor trascendencia en nuestra sociedad democrática. Idealmente, este espacio (en los regímenes democráticos) es un foro donde ciudadanas y ciudadanos deliberan libremente sobre los asuntos comunes, negociando así significados y valoraciones acerca de estos. Pero para que esto sea posible, se requiere el acceso a información veraz, plural, contrastada y no sesgada.

Sin embargo, toda información está mediada por estructuras narrativas (en efecto, cada medio, foro, forma de expresión establece unos códigos de presentación que casi nunca son neutrales): cada noticia es una selección, una interpretación y una toma de posición. El proceso de convertir un hecho en una noticia implica decidir qué elementos destacar, qué actores visibilizar y qué marco explicativo utilizar. Este proceso nunca es neutral: establece agendas, define problemas y orienta el debate público. Por ejemplo, así ocurre en las campañas de sensibilización sobre la diversidad cultural o las convocatorias de ayudas para producciones culturales, artísticas y literarias de colectivos o comunidades menos representadas en ciertos ámbitos.

En este contexto, resulta esencial fomentar una conciencia crítica sobre los mecanismos que producen los sesgos informativos (y de otras formas de comunicación que condicionan nuestra percepción de la realidad). Estos pueden estar relacionados con la ideología de quienes emiten los mensajes, con la lógica de producción periodística — por ejemplo, la facilidad de acceso a ciertas fuentes— o con las características propias de los medios (es importante tener en cuenta ciertos códigos y líneas editoriales desarrollados y consolidados en los distintos ámbitos que suelen condicionar los mensajes emitidos desde ellos). Las redes sociales, por ejemplo, operan con algoritmos opacos que ordenan la información según patrones que no siempre son visibles para la persona usuaria pero que se ajustan a los patrones de búsqueda frecuente contaminando así la libertad de elección y que suelen privilegiar (como las estructuras narrativas en otros medios, en las redes) ciertos sesgos que refuerzan determinadas interpretaciones. Y, también cada vez es más habitual el recurso consciente a la neurolingüística por parte de diferentes actores (entre otros think tanks) para construir asociaciones implícitas a ciertos marcos discursivos con capacidad de inferencia en los diferentes usuarios de estos medios de comunicación.

La relevancia del espacio público no reside únicamente en su función como ámbito de circulación de información, sino también en su capacidad de producir efectos materiales. Desde las ciencias sociales y las humanidades —y especialmente a partir del giro lingüístico de los años sesenta (Austin 1962, Searle 1969 y Lakoff 2017)— se ha conceptualizado esta dimensión a través del término “discurso”, entendido como un acto de habla con consecuencias reales (Teorías de actos de habla y de metáforas). Las palabras no solo describen el mundo: lo transforman. Así, una ley no es un acto performativo de mera deliberación parlamentaria, sino que es una prescripción dirigida a producir efectos jurídicos vinculantes; un fallo judicial no es una simple interpretación, sino una decisión dictada conforme a Derecho por una autoridad investida del poder legítimo para aplicar y producir efectos tangibles sobre el hecho o hechos enjuiciados.

Este poder de los discursos, a su vez, depende de condiciones materiales, contextuales e institucionales. No todas las palabras tienen el mismo peso ni la misma proyección o trascendencia: importa quién las dice, desde qué lugar social y con qué respaldo así

como los contextos donde se crean y se reproducen. Por eso, puede hablarse de discursos como “actos institucionalizados de habla”: su eficacia no proviene del lenguaje en sí, aunque también, sino del entramado social y político que los legitima, reproduce y refuerza.

La conexión entre lo simbólico y lo material se evidencia con claridad en la forma en que los estereotipos y sesgos informativos alimentan o intentan justificar o legitimar ciertas prácticas o conductas racistas—en ocasiones de forma muy directa, pero otras de manera más sutil e imperceptible, es decir formas de discriminación indirecta o estructural como la perpetuación de privilegios, el refuerzo de distinciones, etc.—. En este documento, se utiliza el término “racismo” como concepto paraguas que abarca distintas manifestaciones o comportamientos discriminatorios directos e indirectos muy presentes actualmente en la sociedad española como la xenofobia, el racismo antimusulmán (islamofobia) o el antigitanismo, reconociendo tanto sus similitudes como sus especificidades.

El racismo adopta múltiples formas. A menudo se representa como una pirámide, en cuya cúspide se sitúan los actos más extremos —como los asesinatos o incluso el genocidio—, en el centro se encuentran por un lado los actos y discursos racistas punibles, seguido por aquellos no punibles; y en la base se encuentran actitudes, prejuicios y discursos aparentemente “inofensivos”, pero profundamente arraigados y normalizados o naturalizados. Estos últimos, aunque menos visibles, sostienen y legitiman las formas más violentas de discriminación. Por ello, no deben ser minimizados: los estereotipos cotidianos y los sesgos implícitos constituyen la base del racismo estructural (salvaguarda de privilegios, perpetuación de distinciones entre grupos, presunción de determinados rasgos y objetivos, etc), que reproduce desigualdades complejas y persistentes en el acceso al empleo, la vivienda, la educación o la salud.

En ciencias sociales, es común definir el racismo como la combinación de **prejuicio más poder** (en situaciones de competición/distribución de recursos escasos). Y, en ciencias jurídicas, precisamente, la reproducción de los estereotipos racistas que afecta las categorías migrantes racializadas reside en su capacidad para reforzar las relaciones de poder y de opresión borrando la identidad individual y las características específicas, quedando así subsumidos en la homogeneidad de su grupo/categoría. Esto significa que no todos los estereotipos tienen el mismo impacto: solo aquellos dirigidos contra grupos no hegemónicos —como personas racializadas, migrantes o minorías étnicas— tienen el poder de limitar sus oportunidades vitales y reducen su capacidad de resistencia frente a estos (la vulnerabilidad, la marginalización y la precariedad que afectan a estas personas, en efecto, hacen que los efectos se multipliquen o se exacerban). Y por ello, esta situación se vuelve más compleja aún si a la cuestión del racismo le sumamos o la combinamos con la variable de género, la orientación sexual, la ideología, la pertenencia socio-económica a una clase o status social, etc. El análisis del racismo desde una perspectiva interseccional enriquece y complejiza enormemente el debate, y es necesario para afrontar las consecuencias de su temible materialidad. Los prejuicios contra los grupos dominantes, por el contrario, rara vez generan consecuencias estructurales dado que su grado de afectación es diferente.

Pero los estereotipos no solo producen *efectos* materiales; también tienen *condiciones* materiales de producción que pueden tener importantes implicaciones para los sesgos informativos y estereotipos. En el caso de los medios de comunicación (y expresión artística), existe una amplia evidencia sobre cómo sus lógicas de funcionamiento y sus intersecciones contribuyen a una representación distorsionada de la inmigración. A menudo se trata de un discurso *sobre* las personas migrantes, pero no *de* ellas. Su presencia como periodistas, fuentes tradicionales de masa o hegemónicas, creadores de contenidos y artistas o voces autorizadas en los medios sigue siendo escasa. Factores como la presión económica en el periodismo tradicional llevan a recurrir con mayor frecuencia a fuentes institucionalizadas —gobiernos, partidos, lobbies— en lugar de buscar activamente perspectivas diversas o la modificación de los códigos y formatos empleados normalmente para comunicar en distintos ámbitos, lo que contribuye a la reproducción de la invisibilización sistemática de ciertos grupos en el espacio público, pero también en la hipervisibilización de estos mismos grupos para promover su señalamiento público como culpables y para hacerles responsables de problemas sociales.

En las redes sociales, los sesgos operan de forma distinta, pero igualmente potente. Aunque en teoría ofrecen un acceso más democrático a la producción de contenido, en la práctica su arquitectura algorítmica condiciona qué voces o altavoces sociales se amplifican, cuáles se silencian y qué tipo de mensajes llegan al destinatario. Los algoritmos tienden a favorecer el contenido que genera mayor interacción —ya sea positiva o negativa— lo que fomenta la difusión de mensajes simplistas, irracionales o con una alta carga emocional de aceptación o rechazo, altamente polarizantes y sesgados o abiertamente discriminatorios. Además, los mecanismos de moderación suelen centrarse en contenidos claramente contrarios a la ley o al respeto de los derechos humanos, dejando pasar discursos tóxicos más sutiles, pero igualmente dañinos.

Otro fenómeno problemático es el de las *cámaras de eco*, el refuerzo algorítmico de la propia posición, donde los usuarios son expuestos principalmente a información que refuerza sus creencias previas. Esto no solo reduce la diversidad informativa —clave para la deliberación democrática—, sino que también puede conducir a una radicalización de opiniones, al generar la falsa impresión de que estas son ampliamente compartidas.

En resumen, los discursos públicos no son meras expresiones simbólicas: tienen efectos materiales concretos y se producen dentro de estructuras que reflejan relaciones desiguales de poder. Lejos de ser un espacio puramente racional regido por la fuerza del mejor argumento, el espacio público está condicionado por dinámicas sociales, emociones, intereses económicos y tecnológicos, que determinan qué voces se escuchan, cómo se representan y con qué consecuencias. Entender el discurso desde esta doble lógica —simbólica y material— es clave para abordar de forma efectiva los sesgos, estereotipos y formas de exclusión que aún persisten en nuestras sociedades.

Parte 2

Revisión de las soluciones existentes e identificación de posibles lagunas o gaps

El racismo es un fenómeno complejo, con múltiples ámbitos, niveles, y elementos involucrados. Por tanto, no existe una única respuesta ni una solución universal para hacer frente a los estereotipos y a los prejuicios sobre personas migrantes racializadas. Dado este carácter multifacético del racismo, las respuestas deben ser igualmente diversas. Mientras que los actos delictivos exigen una intervención y persecución penal firme por parte del sistema judicial y de seguridad, los prejuicios no punibles y los estereotipos requieren estrategias de largo plazo que incluyan educación, cambio en códigos y estructuras narrativas, empatía, sensibilización, diálogo intercultural y transformación cultural. Puede haber diferentes tipologías de intervención restrictiva como son las sanciones negativas que ofrecen un salto intermedio respecto a la persecución penal por ejemplo aplicar sanciones administrativas, establecer la nulidad o anulación de actos o fijar prohibiciones, etc.

Entre las soluciones que se han dado desde diferentes administraciones públicas y actores institucionales para revertir la proliferación y reproducción de estereotipos racistas y prejuicios en nuestras sociedades democráticas cabe destacar el trabajo llevado a cabo en redes interculturales por medio de las estrategias antirumores a nivel europeo, nacional y local¹. Estas estrategias han buscado y buscan combatir estereotipos y rumores negativos sobre la diversidad cultural, los problemas de convivencia intercultural y las personas migradas o racializadas. Básicamente, se centran en sensibilizar a la sociedad y desarrollar herramientas para desmontar falsas creencias y promover una convivencia inclusiva con herramientas para identificar y debatir estas falsedades y distorsiones. Su contribución al fomento del pensamiento crítico y la sensibilización social ha recibido un balance positivo en el plano experiencial, pero su proyección o mayor impacto a futuro ha sido cuestionado abiertamente en términos de eficacia dadas sus limitaciones prácticas y sus efectos materiales que afectan al discurso, planteando la necesidad de alternativas o una evaluación sobre su capacidad de cambiar o erradicar los comportamientos discriminatorios persistentes o el peso de los estereotipos racistas en la construcción de la realidad ante falta de indicadores y datos disgregados de discriminación sobre ciertos grupos.

En este *policy brief* nos centramos en una dimensión específica de las soluciones existentes mencionadas: cómo identificar, afrontar y contrarrestar los sesgos y estereotipos sutiles que sustentan formas normalizadas de discriminación/exclusión social. Para ello, es esencial tener presente la complejidad de las dinámicas sociales (y las posiciones de enunciación), pues las intervenciones bienintencionadas pueden, en

¹ La EAR (estrategia Antirumores) se impulsó por primera en 2010 en Barcelona, y el Consejo de Europa ha promovido su posterior desarrollo y expansión a más de cincuenta ciudades europeas. Véase el contenido del *Manual Antirumores* del Consejo de Europa <https://rm.coe.int/manual-antirumores-daniel-de-torres-barderi/16808ee618>. Este manual práctico de 2018 es una continuación de la Guía “Ciudades libres de rumores” publicada en 2015 por el Consejo de Europa.

ocasiones, generar efectos no deseados. Un ejemplo de esto es el conocido “efecto Streisand”: el intento de suprimir (contrarrestar o rebatir) cierta información (independientemente de su grado de veracidad) puede terminar amplificando su difusión. Este tipo de fenómenos demuestra que las buenas intenciones no garantizan buenos resultados e incluso es posible también que el emisor/transmisor del mensaje no tenga ninguna intención de discriminar a determinados grupos, pero lo haga indirecta o sutilmente sin ser consciente de hacerlo: a veces el peso de tradiciones de pensamiento o de autoprotección de determinados espacios juega un papel sustancial.

La búsqueda de una respuesta efectiva requiere comprender tanto la lógica material como la simbólica de la producción discursiva. La lógica semántica del racismo, es decir, la selección de palabras, la relación de estas con grupos poblacionales, se manifiesta como un esquema subyacente en los discursos sobre migración y minorías étnicas, que genera representaciones sesgadas independientemente de la intención de quienes las emiten. Esta estructura semántica funciona como una gramática social: no determina el contenido exacto, pero sí orienta y condiciona su forma y sus límites. Aunque existan múltiples formas de enunciar estos discursos, muchas de ellas comparten una lógica común que tiende a reforzar dinámicas de discriminación/exclusión, pero también contribuyen a marginalizar, estigmatizar, dañar la imagen/dignidad individual y colectiva del grupo, etc.

Podemos identificar cinco reglas semánticas fundamentales en los discursos sobre inmigración y minorías étnicas, así como la forma en que nutren los discursos racistas y xenófobos sobre estos colectivos señalados. Su identificación o la toma de conciencia pública de su existencia podría contribuir a aumentar la eficacia de las soluciones existentes y así colmar sus lagunas o vacíos:

1. Diferenciación entre “nosotros” y “ellos”

La distinción entre un grupo mayoritario (“nosotros”) y un grupo externo (“ellos”) se construye incluso sin nombrarla directamente (el propio lenguaje en ocasiones tiende a estas generalizaciones, divisiones, simplificaciones binarias). Por ejemplo, hablar de un conflicto entre “vecinos” e “inmigrantes” sugiere implícitamente que las personas migrantes no forman parte de nuestra vecindad. El discurso establece así una clara frontera simbólica (procesos psicológicos de identificación tienen también su peso en estos casos). Además, el grupo externo, “ellos”, los “otros”, suele presentarse de forma simplista (o exótica) como más homogéneo, destacando aquellas características (reales o no) que pudieran hacerlo más problemático, indeseable y fácilmente rechazable (Hall 1997). Siguiendo esta lógica, suele obviarse la complejidad interna del grupo externo (diversidad de género, ideológica, social y cultural, etc.). Mientras que, de la heterogeneidad del grupo mayoritario, el “nosotros”, puede hablarse con mayor facilidad, sin que esto suponga un impedimento para la afirmación de la identidad grupal.

2. “Ellos” como fuente esencial de problema (no son asimilables/integrables)

Ya sea desde una perspectiva victimista, criminalizadora o paternalista, el discurso tiende a presentar/naturalizar a las minorías como grupos con características que dificultan la convivencia (Sartori 2001; Huntington 2002). Lo problemático no aparece como resultado de una situación discriminatoria dentro de la sociedad, sino una condición esencial de “ellos” (asedian, inundan, nos quitan, nos cambian, etc.). Esta condición esencial que hace a los “otros” problemáticos, puede argumentarse desde un esencialismo cultural, étnico, religioso, etc. que sigue la misma lógica del racismo biologicista. La diferencia es que en el contexto actual ha mutado en formas socialmente más aceptables capaces de adaptarse al contexto discursivo actual (más que argumentos esencialistas, se usan unos situacionistas en los que la competición por/disposición de/acceso a recursos se vuelve un eje fundamental), donde hablar de comportamientos biológicamente determinados de algún grupo social puede verse en muchos casos cómo una afirmación inaceptable, que destaca claramente cómo en el espacio público cómo un discurso racista.

3. “Hay demasiados de ellos” (dificultades de gestión, en especial, de lo diferente)

Los discursos suelen transmitir la idea de que la presencia de estos grupos en el espacio común es excesiva (saturando servicios, cambiando prioridades, ocupando espacios, etc.), sugiriendo una amenaza implícita al equilibrio o identidad social. Muy a menudo encontramos también despersonalizaciones y generalizaciones que crean una distancia emocional y evocan la imagen de una masa sin rostro (derivando en claros procesos de deshumanización, muy típicos también en todo tipo de conflictos. Veáanse las semejanzas en el lenguaje utilizado para hablar de estos temas). El hablar de MENA (menores no acompañados) en vez de niños refugiados o infancia en movimiento es un claro ejemplo de ello o también toda la imaginería utilizada en las recientes deportaciones en Estados Unidos, entre otros.

4. La sociedad como contenedor limitado

Aparecen lógicas contradictorias que conciben la sociedad como un espacio cerrado indistintamente de la escala —un barco, una casa, un recipiente— donde solo cabe una cantidad determinada de personas que se está viendo superada por la presencia o llegada excesiva del grupo externo. Estas imágenes se aplican tanto a Europa, como a los Estados naciones o a algunas de sus instituciones (p.ej. sistema educativo). Igualmente se utilizan otras imágenes que aluden a la limitación de recursos, las restricciones de acceso y crean la falsa impresión de qué bienes flexibles, como lo son el trabajo, la riqueza, la salud pública, etc. se ven afectados negativamente por el aumento de personas, no teniendo en cuenta que la población inmigrante y otros grupos no hegemónicos pueden incluso llegar a aumentar la riqueza y el bienestar social (por ejemplos en sectores precarizados y feminizados como el sector del cuidado o el trabajo doméstico donde hay una alta demanda o preferencia de cuidadoras latinoamericanas o las nanys por ser más “dulces o respetuosas”). Aquí el efecto multiplicador de la discriminación que sufren y los efectos del discurso racista son evidentes.

5. El uso de *metáforas* o una *imagen estereotipada* sobre el *otro*

Funcionan como imágenes sociales disponibles para los hablantes, más allá de sus intenciones individuales. En el caso de las migraciones, muchas de estas metáforas provienen del campo de las catástrofes naturales —“avalanchas”, “olas”, “oleadas”, o incluso “goteo”— o del lenguaje bélico —“ataques” a las fronteras, “invasiones”— (Lakoff 2017). Aunque su uso no suele ser con una intencionalidad discriminatoria, estas metáforas transmiten representaciones deshumanizadoras y generan alarma. Por eso, es fundamental sensibilizar sobre sus efectos y fomentar un uso del lenguaje más consciente y responsable.

Combinadas, estas reglas configuran una narrativa que crea y al mismo tiempo naturaliza el conflicto: si “ellos” son distintos, problemáticos y demasiado numerosos dentro de “nuestro” espacio limitado, entonces parecen lógicas calculadas de separación, contención o exclusión (o, en último término, discriminación estructural y sistémica). Aunque raramente se enuncien de forma explícita, estas ideas se encuentran implícitas en el orden semántico del discurso dominante y se comunican efectivamente mediante la reproducción de la estructura semántica en los diferentes medios de comunicación arriba mencionados.

Esta estructura discursiva no se genera únicamente en los márgenes ideológicos, sino que se reproduce desde las instituciones básicas de la sociedad democrática sin excluir su proyección o viralización inmediata en las redes sociales. Su eficacia radica justamente en su sutileza o aquiescencia: se activa incluso en mensajes aparentemente positivos o incluso neutrales. Por ejemplo, afirmar que “españoles y musulmanes pueden convivir en paz” refuerza, normalmente sin querer, la separación entre ambas categorías, a pesar de que no son excluyentes entre sí. Este tipo de frases construyen un “nosotros” que excluye de entrada a quienes son musulmanes y, al hacerlo, contribuyen a la lógica de separación/exclusión.

Hablar del racismo como una estructura semántica implica no culpar individualmente a quienes reproducen estas formas discursivas (distintas formas de discriminación: unas más directas, otras más indirectas, sistémicas y estructurales). Al igual que ocurre con la gramática, esta lógica del habla se aprende en el proceso de socialización y se repite como parte del habla cotidiana. Se trata de formas de hablar socialmente disponibles (y a menudo aceptadas) que guían nuestra manera de hablar y, por tanto, de pensar la realidad. Sin embargo, una vez que tomamos conciencia de estos mecanismos, podemos o debemos asumir también una responsabilidad de reproducción y darles voz: la de revisar nuestras palabras y narrativas.

Para abordar los sesgos y estereotipos racistas, resulta igualmente relevante identificar y cuestionar los marcos/arquetipos genéricos/esquemas mentales problemáticos presentes en los discursos sobre inmigración y minorías étnicas en distintos ámbitos. De manera similar a una estructura, un marco discursivo permite cierta libertad en cuanto al contenido, pero a la vez impone limitaciones profundas, que solo pueden superarse si se desafía el marco mismo (véanse algunas formas de expresión artística

muy ancladas en patrones argumentales, arquetipos de personajes, etc.). Uno de los más poderosos y persistentes marcos es aquel que plantea la inmigración —o la diversidad cultural— como un problema o, de forma algo más sutil, como desafío o reto de “inintegrabilidad cultural”. Una vez aceptado este marco, incluso las intervenciones más benevolentes o progresistas terminan reforzando implícitamente este mismo marco y la percepción de que la inmigración es un problema.

Esta reflexión invita a actuar con cautela al participar en debates públicos en los que el marco ya está definido de manera problemática, pues responder dentro de él (aceptando las limitaciones que este impone) puede tener el efecto no deseado de reforzar los estereotipos existentes. No obstante, una vez identificado ese marco, es posible visibilizar y proponer alternativas. Desarrollar una sensibilidad discursiva implica no sólo reaccionar al contenido, sino también iniciar una meta-conversación: hablar sobre las condiciones y límites del propio discurso. Antes de entrar en un debate, es importante preguntarse si el marco discursivo permite realmente avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva. Si no lo hace, tal vez sea más útil cuestionar o subvertir el marco que seguir discutiendo dentro de él para poder construir otros alternativos.

Ahora bien, si al principio se subrayó la relación entre las lógicas simbólicas y las lógicas materiales del discurso que se producen y reproducen en los diferentes medios de comunicación, ello implica también la necesidad de comprender las condiciones materiales de su producción (contextos, foros, entornos específicos). La diversidad de sujetos que participan en la generación de discursos favorece una mayor pluralidad de perspectivas y contribuye a poner en valor la diversidad como elemento enriquecedor del espacio público. Por esta razón, es fundamental asegurar una representación visible y significativa de personas migrantes y de minorías étnicas en todos los ámbitos relevantes de producción discursiva. Esta representación no debe limitarse únicamente a los temas tradicionalmente vinculados a la migración o la diversidad cultural, sino extenderse al conjunto del debate social, pues en contextos donde predominan las voces hegemónicas, es habitual que sus experiencias se tomen erróneamente como universales, invisibilizando así las particularidades de otros grupos. Mecanismos de discriminación, tanto formales —como barreras legales relacionadas con la nacionalidad o requisitos lingüísticos— como informales —como sesgos culturales profundamente arraigados en las instituciones— siguen dificultando el acceso igualitario de personas migrantes y pertenecientes a minorías étnicas a espacios de participación e influencia discursiva.

Esta revisión crítica sobre las lógicas analizadas hasta ahora para construir soluciones efectivas que contrarresten estos discursos públicos no son, en absoluto, novedosas y por tanto tampoco sus lagunas desconocidas. Han sido identificadas y sus soluciones de contraste respaldadas mayoritariamente por numerosos estudios en diversas disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. El problema principal no radica en una falta de conocimiento sobre cómo se producen y reproducen los sesgos y estereotipos racistas, sino en la escasa aplicación práctica de dicho conocimiento y la dificultad de cambiar esas estructuras y marcos que quedan inalterados, pero se perpetúan y se hacen resistentes a posibles cambios.

A pesar de que muchas de estas soluciones han influido y han sido aplicadas en distintos sectores sociales —desde el ámbito educativo, pasando por el periodismo, hasta llegar a la política y las artes— y han contribuido al desarrollo de una sensibilidad

creciente frente a los discursos racistas y estereotipados, los esfuerzos para difundir e implementar este conocimiento siguen siendo claramente insuficiente en ocasiones por su falta de crítica ante ciertos discursos trampas. Un ejemplo de ello es el impacto de las ficciones audiovisuales, no solo el cine o la literatura, que crean o reproducen estereotipos y su contracara, el tokenismo o la presentación "correcta" de las minorías que tanto rechazo produce en los jóvenes como una versión tosca de lo "woke".

Además, existen activamente fuerzas que se oponen a estos avances y ahondan las lagunas en las soluciones implementadas, así como una percepción de impunidad social o inocuidad en los discursos racistas. Desde algunos sectores se desacredita cualquier intento de visibilizar los mecanismos sutiles de la discriminación tachándolo de ideología "woke" o de censura motivada políticamente por el etnocentrismo que sigue estando vigente en muchas esferas, aunque a veces no se admita. En redes sociales y en ciertos medios tradicionales especialmente, el señalamiento o cuestionamiento de la ideología woke por parte de los grupos de interés o lobbies partícipes de los medios de comunicación es cada vez más evidente. Asimismo, la falta de pensamiento crítico individual frente al identitarismo que pone en un segundo plano las situaciones materiales, las socioeconómicas, que implican vulnerabilidad (los inmigrantes económicos, la aporofobia, la xenofobia) como realidades alejadas de los problemas conduce no sólo a la indiferencia más absoluta hacia el otro, sino que lleva a una empatía fluctuante o fijo discontinua. Aunque, no es menor la falta de sinergias entre todos los discursos públicos, las políticas y los marcos jurídicos que lleva a la extrema polarización de los debates públicos en torno a las migraciones y contribuyen a visiones sesgadas propias de un buenismo acrítico que no evita el efecto perverso de simplificar lo complejo y complejizar el sentido común inherente al discurso de los derechos humanos. A todo ello, se suma el peso de la inercia social: como se ha visto, no es necesaria una intención explícita para reproducir discursos racistas o estigmatizantes. Basta con adoptar, sin cuestionamiento, los marcos, lógicas semánticas y metáforas dominantes para perpetuar estructuras de desigualdad, así como la reproducción de las condiciones materiales del discurso.

Parte 3

Recomendaciones concretas y buenas prácticas para la resiliencia, resistencia y respuesta frente a estereotipos y sesgos

Se plantean recomendaciones genéricas que pueden ser adaptadas a distintas audiencias: redes sociales, periodismo, administración pública, sociedad civil, ONG, etc., así como a diferentes intersecciones ideológicas. Por lo tanto, podrían ser la base o matriz de referencia para los diferentes actores con capacidad de formular "reformas legislativas" o bien con capacidad para activar iniciativas de "política pública o privada" que permitan revertir o controlar los efectos multiplicadores de los estereotipos y sesgos.

Para responder eficazmente a los estereotipos en el espacio público, es imprescindible tener en cuenta las condiciones concretas de cada situación. Es necesario valorar en qué medida dicho espacio se presta a la contestación argumentativa. Espacios altamente tóxicos y anónimos, como algunas redes sociales, presentan condiciones de intervención distintas a las de los espacios deliberativos, donde predomina la "coerción no coercitiva del mejor argumento". Muchos debates públicos —por ejemplo, en formato televisivo— no buscan un entendimiento entre los participantes. Sin embargo, las respuestas a los estereotipos no necesariamente deben dirigirse en primera instancia a quienes los reproducen, sino a un público más amplio: los espectadores o bystanders.

Dicho esto, las siguientes recomendaciones deben entenderse como orientaciones generales que deben adaptarse al contexto concreto de aplicación.

1. Identificar contraargumentos y visibilizar fisuras o contradicciones en los discursos hegemónicos o falaces

En el mejor de los casos, el escenario permite el intercambio de argumentos. En ese contexto, puede resultar útil conocer el funcionamiento y la lógica de los sesgos racistas descritos anteriormente. Mostrar la semántica racista o la falacia de un argumento puede ser una herramienta didáctica en muchos debates. Para ello, suele ser clave la complicidad de los demás participantes y la aceptación normativa generalizada de que el racismo debe evitarse. En el mejor de los casos, una intervención argumentativa se convierte en una experiencia educativa.

Resulta de gran ayuda conocer las estructuras subyacentes —como marcos, reglas semánticas y metáforas— descritas en este *policy brief*, así como los principales argumentos y contraargumentos del debate sobre migración y minorías étnicas. Rumores sobre la supuesta criminalidad de las personas migrantes, sobre que "nos" quitan el trabajo, saturan el sistema sanitario o degradan la educación, se combaten mejor con datos y cifras concretas (véase, por ejemplo, Torres, 2023). Recursos web

como maldita.es pueden ser herramientas valiosas para desmontar bulos e informaciones claramente erróneas².

2. Metaargumentación: cambiar el nivel del discurso

Independientemente de si es posible o no entrar en una argumentación directa, puede resultar eficaz recurrir a la metacomunicación. Es decir, no seguir el hilo argumentativo de lo dicho, sino aprovechar la posibilidad que brinda el lenguaje de hablar sobre la situación comunicativa y sus condiciones. Cuando, por ejemplo, pedimos a alguien que no alce la voz o que no nos hable en determinado tono, interrumpimos momentáneamente el flujo de la comunicación, cuestionando la corrección normativa del trato.

En muchos casos, la interrupción comunicativa se refiere justamente a este nivel normativo de la situación de habla. Podemos negarnos a hablar sobre un tema sabiendo que, al entrar en el debate, legitimamos su planteamiento. Por ejemplo, debatir públicamente con personas adultas sobre si el Holocausto ocurrió realmente, o sobre si sería mejor no rescatar a personas refugiadas en alta mar, desplaza peligrosamente los límites de lo decible si estos temas son aceptados como legítimos. En este sentido, el humor también puede ser una forma de desactivar ciertos argumentos³ sin tener que validar, mediante contraargumentos, la corrección de la situación comunicativa⁴.

² Entre otras herramientas de verificación, destacar, por ejemplo: GOOGLE IMÁGENES detecta anomalías que indican que estamos ante una imagen manipulada o falsa, así como emplea el análisis de metadatos y la verificación de la fuente de publicación o las posibles ediciones. MALDITO BULO es una entidad colaboradora de Fad, que reporta noticias falsas y bulos, piden la colaboración de todos y todas internautas para detectar fake news a través de hashtags como #MalditoBulo. NEWTRAL es un startup de contenido audiovisual, también colaboradora de (In)fórmate y la OFICINA DE SEGURIDAD DEL INTERNAUTA donde se cuelgan avisos y desmentidos de bulos de forma constante, además de estar al tanto de las amenazas y consejos de ciberseguridad. TRAGABULOS es una sección del suplemento “Verne” del diario “El País” destinada a desmentir bulos e identificar noticias falsas e informaciones que se convierten en virales a través de Internet y de las redes sociales. THE TRUST PROYECTO donde colaboran importantes cabeceras de todo el mundo y, en España, cuenta con la colaboración de “El Mundo” y “El País”. El objetivo es alertar a los grandes buscadores de que una información que se está difundiendo es falsa. SALUD SIN BULOS ha sido puesta en marcha por la Asociación de Investigadores en eSalud, trata de ofrecer una información fiable y responsable sobre temas tan delicados como las alertas sanitarias, los medicamentos o las noticias que afectan al ámbito sanitario. Por último, NEWSCRACKER como extensión para el navegador Chrome, es una tecnología de aprendizaje automático y análisis estadístico que permite clasificar la calidad de cualquier artículo, contenido o publicación en una escala del 0 a 10. Más información sobre estas herramientas en <https://fad.es/planetajoven/8-herramientas-para-combatir-el-discurso-de-odio-desmontando-fake-news/#:~:text=Para%20combatir%20las%20fake%20news%2C%20puedes%20utilizar,informaci%C3%B3n%20que%20se%20est%C3%A1%20difundiendo%20es%20falsa>

³ Entre otras, véase, las herramientas antirumor (cómic, manuales antirumor, protocolos de respuesta a los rumores virales, etc) del Ayuntamiento de Barcelona <https://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/estrategia-bcn-antirumors/participacio/xarxa-bcn-antirumors> PROXI - Proyecto Online contra la Xenofobia y la Intolerancia en Medios Digitales <http://www.observatorioproxi.org/> Eudalter. Red de recursos en educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad <http://www.eudalter.org/index.htm>

⁴ A modo de ejemplo de metaargumentación, véase los recursos online del Secretariado gitano como la Guía para combatir el discurso del odio disponible en https://www.gitanos.org/publicaciones/combatir_discurso_odio/files/assets/basic-html/page-1.html# o

3. Construir narrativas alternativas

Los sesgos y estereotipos forman parte de nuestra herencia cultural; con frecuencia son implícitos, estructurales y difíciles de detectar. Se reproducen en mensajes y prácticas culturales cotidianas. Por ello, es importante contraponer a las narrativas hegemónicas formas y perspectivas alternativas⁵. Productos culturales —como novelas o películas— creados desde la perspectiva de personas racializadas ayudan a descentralizar el relato, desnormalizar la mirada dominante y abrir el horizonte a la diversidad de vivencias y puntos de vista.

Así se crean marcos, imágenes, metáforas y estructuras semánticas distintas a aquellas responsables de los sesgos descritos. Esto no implica que las perspectivas de quienes han sido potencialmente afectados por el racismo sean superiores o más auténticas, sino que la diversidad de puntos de vista hace justicia a una sociedad plural y diversa. También puede contribuir a la creación de narrativas alternativas el hablar de la inmigración y la diversidad en términos positivos, por ejemplo, evitando el marco del “problema” o “desafío” que representa la diversidad, y destacando en su lugar las contribuciones y beneficios que esta ofrece (Simó, 2023).

Asimismo, forma parte de la “materialidad del discurso” garantizar posiciones de hablantes relevantes para personas con experiencias migratorias o racializadas. Todavía existe una infrarrepresentación de estos grupos en espacios de alta visibilidad e impacto social: en la política, en los medios de comunicación, en las instituciones educativas o en las profesiones jurídicas.

4. Excluir y silenciar

Especialmente cuando se está en un espacio que no permite el debate —por la falta de voluntad de algunos participantes, por la atmósfera tóxica, etc.— siempre queda la posibilidad de silenciar o excluir ciertos contenidos y formas de hablar. No se debe ser tolerante con la intolerancia. Así, por ejemplo, los discursos tienen un claro límite legal: el delito de odio no es tolerable y puede tanto perseguirse como prevenirse. Existen guías prácticas para distintos ámbitos sociales, como el *Protocolo para combatir el discurso ilegal en línea* (VV.AA., 2022).

Pero incluso antes de cruzar el umbral de lo delictivo, existen múltiples posibilidades para marginalizar estereotipos y sesgos. El uso de algoritmos alternativos por parte de redes sociales que dificultarían la difusión de mensajes tóxicos no eliminaría los estereotipos, pero les otorgaría menos atención⁶. En la vida analógica, equivalentes

los recursos disponibles en CEAR en su web <https://www.cear.es/noticias/combater-discriminacion-invisible/>

⁵ A modo ilustrativo, véase estrategias antirumores diseñadas para jóvenes a través del juego https://www.nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/Manual_herramientas_antiRumor_para_jovenes.pdf o en el ámbito educativo donde hay tenido mayor desarrollo las iniciativas del RECI- Ciudades interculturales <https://rm.coe.int/guia-antirumores-en-el-ambito-educativo/16809f976a>

⁶ Por ejemplo, recientemente se ha lanzado el sistema HODIO (acrónimo de Huella del Odio y la Polarización) por parte del Gobierno de España, gestionado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) para medir, evaluar y monitorizar la presencia de discursos violentos y degradantes en las principales redes sociales (como X, Instagram, TikTok, YouTube y Facebook). HODIO emplea algoritmos de inteligencia artificial para procesar volúmenes masivos de contenido público, combinándolos con la supervisión de revisores humanos expertos. Entre sus objetivos y finalidades, destaca la publicación de un informe semestral y elaboración de una especie de ranking o clasificación

de estas prácticas pueden ser no invitar ni entrevistar a personas que reproducen estereotipos, evitando así amplificar discursos radicales. A menudo, la lógica de la atención mediática favorece los discursos polarizantes. Conociendo los efectos racistas de estos discursos, todos los implicados en los debates públicos deberían asumir la responsabilidad de no reproducir ni visibilizar (involuntariamente) discursos sesgados y estereotipados.

para evaluar el comportamiento de cada red social y la eficacia de sus medidas. Para ello, se analizan principalmente dos métricas clave: la prevalencia del discurso de odio y la amplificación de dicho contenido por parte de los algoritmos de las plataformas. Pueden consultarse más detalles metodológicos en <https://www.inclusion.gob.es/web/oberaxe/hodio>

Bibliografía

- Austin, J.L. (1962). *Cómo hacer cosas con palabras*. Barcelona: Paidós.
- Berger, P. L. & Luckmann, Th. (2005). *La construcción social de la realidad*. Buenos Aires: Amorrortu editores
- Foucault, M. (1999). *El orden del discurso*. Barcelona: Tusquets.
- Goffman, E. (1974). *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*. Boston: Northeastern University Press.
- Hall, S. (1997). *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage in association with the Open University.
- Huntington, S.P. (2002). *Globalizaciones múltiples: La diversidad cultural en el mundo contemporáneo*. Barcelona: Paidós.
- Lakoff, G. (2017). *No pienses en un elefante. Lenguaje y debate político*. Barcelona: Península.
- Sartori, G. (2001). *La sociedad multiétnica: pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*. Madrid: Taurus.
- Searle, J. (1969). *Actos del habla*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Simó, M. (2023). "Hablar de la diversidad en clave positiva. Medidas pedagógicas para abordar el discurso de odio". En: Herzog, B. *Migraciones y Discurso. Propuestas para el debate público*. Libro en línea: https://www.inclusion.gob.es/documents/3976301/4202311/Migraciones_Discurso.pdf/1be881d5-dd1b-5fe3-35d8-56df40a28c69?t=1700122682362 p.57-83.
- Torres, F. (2023). "Desmontando mitos y prejuicios que dificultan la convivencia". En: Herzog, B. *Migraciones y Discurso. Propuestas para el debate público*. Libro en línea: https://www.inclusion.gob.es/documents/3976301/4202311/Migraciones_Discurso.pdf/1be881d5-dd1b-5fe3-35d8-56df40a28c69?t=1700122682362 p.32-56.
- VV.AA. (Participantes en el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia) (2022). *Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea*. Recurso en línea: https://www.inclusion.gob.es/documents/3976301/4202275/PROTOCOLO_DISCURSO_ODIO_castellano.pdf/0eaf6673-d55a-7504-0748-b46af8979037?t=1734017878486